

Fortalecimiento de la asociatividad entre los productores

¿Para qué sirve?

Es un mecanismo de cooperación entre individuos, organizaciones o empresas que voluntariamente deciden participar en un esfuerzo conjunto para el cumplimiento de un objetivo común. Es unir una persona a otra que colabore en el desempeño de algún trabajo, comisión o encargo para algún fin conjunto. La asociatividad se basa en relaciones de confianza y beneficio mutuo para obtener resultados.

¿Qué se debe hacer?

- Despierte la motivación entre los miembros a asociarse.
- Promueva la participación social para lograr encontrar acuerdos y objetivos comunes.
- Invite a la convivencia voluntaria e igualitaria para que surjan los acuerdos comunes.
- Disminuya las debilidades y conjugue las fortalezas de los miembros.
- Promueva la asociatividad y la preparación para negociar eficientemente y realice una adecuada planificación de la organización.
- Prepare a los miembros para compartir riesgos comunes.
- Propicie una mejor escolaridad, habilidades de comunicación, diálogo y concertación.
- Convenza a los asociados que su éxito está en función del esfuerzo conjunto por compartir ideales, dar respuestas colectivas, demostrar confiabilidad, transparencia, compromiso, trabajo en equipo, dedicar tiempo real, estar geográficamente concentrados en una actividad productiva particular, situarse en la posición del otro y no mostrar relaciones de subordinación.
- Promueva la comunicación y formación de liderazgo dentro de la organización.

Figura 1. Participación y motivación para la asociatividad.

Fuente: MAG.

Información adicional en:

- www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf
- infoagro.net/programas/agronegocios/pages/cursoGestion/Modulo_II/Modu02_pdf/Modulo_02.pdf
- www.cei.org.ni/images/file/manual_asociativ.pdf
- datateca.unad.edu.co/contenidos/107037/2015/Modulo/leccin_1_conceptos_asociatividad_y_desarrollo_solidario.html